

Roteiro da Entrevista para coleta da Amostra 2

Projeto Processos de Acomodação Dialetal:
instruções gerais para documentadores e roteiro da entrevista

(1) Instruções gerais

A coleta de entrevistas sociolinguísticas tem basicamente dois objetivos: (i) obter amostras de fala semiespontânea; e (ii) obter informações sobre o modo/condições de vida e percepções sociolinguísticas dos participantes. Esta amostra selecionará migrantes nordestinos de maneira semialeatória: eles serão contatados a partir de redes sociais (“amigos de amigos”). Para proceder à gravação das entrevistas, os documentadores deverão seguir as seguintes instruções:

Antes da entrevista

- Contatar o participante.
 - Não entrevistar ninguém próximo do convívio diário (parentes, amigos, colegas de trabalho).
 - Entrevistar “amigos de amigo”: procurar, através de seus contatos, outras pessoas que eles conheçam e que sejam participantes potenciais para esta amostra.
 - Entrevistar apenas pessoas que nasceram nos estados da Paraíba e de Alagoas que se mudaram para o estado de São Paulo após os 10 anos de idade, que não tenham nível superior de escolaridade (preferencialmente, de escolaridade mais baixa), entre 25 e 45 anos de idade, preferencialmente que não tenham vindo da capital.
- Conversa preliminar
 - Apresentar-se como aluno universitário. Dizer ao participante que está fazendo um estudo sobre as mudanças na vida de pessoas que não são de Campinas para saber um pouco sobre sua vida cotidiana – ou seja, não é nada teórico, nada elaborado. Trata-se de uma conversa sobre as experiências pessoais do participante que ele ou ela esteja disposto a contar.
 - Essa conversa prévia também leva à obtenção de informações gerais (p.ex., se, de fato, o participante corresponde a um dos perfis estabelecidos pelo projeto) e ajuda a “quebrar” um pouco o grau de formalidade.
 - Dizer que a entrevista dura cerca de uma hora. Perguntar ao possível participante quando é o melhor dia e horário para ele. É melhor não gravá-lo no mesmo dia se o participante se mostrar pouco disponível. Fazer a entrevista preferencialmente na casa do participante. Caso ele prefira fazer em outro lugar, marque um horário em seu local de trabalho ou em lugar público de fácil acesso a ele.
- Certifique-se que está levando:
 - (a) gravador e pilhas carregados!
 - (b) cartão SD
 - (c) 2 microfones
 - (d) 2 cópias do TCLE
 - (e) lista de palavras impressa

- (f) algumas cópias da ficha
- (g) algumas cópias do Questionário de Identidade
- (h) algumas cópias do Questionário Socioeconômico
- Pouco antes da gravação
 - Antes de iniciar a entrevista, escolher um local adequado para desenvolvê-la: evitar locais barulhentos e/ou abertos, sugerir que a TV seja desligada (caso esteja ligada), evitar sentar perto de janelas ou outros locais em que pode haver barulho (p.ex., perto de um ventilador). De preferência, escolher um local acarpetado – a sala normalmente é o melhor lugar para se fazer uma entrevista.
 - Explicar ao participante os objetivos gerais do estudo, apresentar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e obter o seu consentimento para ser gravado. Responder quaisquer dúvidas que o participante possa ter em relação ao estudo. Lembrar o participante que ele tem o direito de se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de penalização ou prejuízo.
 - Pedir que o participante coloque o microfone de lapela em si e, caso seja necessário ajustá-lo, instruir o participante para que ele mesmo o faça ou pedir licença para ajustá-lo. Apesar de o microfone potencialmente aumentar o grau de formalidade da situação, ele é importante para garantir uma boa qualidade de gravação, o que posteriormente facilitará a tarefa de transcrição e possibilitará o desenvolvimento de trabalhos a respeito de fenômenos fonético-fonológicas.

Durante a entrevista

- A regra mais básica é que o documentador fale pouco! O objetivo é proporcionar as condições para que o participante fale, de forma mais natural possível, dentro da situação de entrevista sociolinguística. Para tanto:
 - Escutar o que o seu participante tem a dizer. Mostrar um interesse genuíno pelo que ele está dizendo. Se ele mencionar alguma coisa interessante/pitoresca, pedir que ele fale mais: “Nossa! E como foi isso?”... A sua postura, durante toda a entrevista, deve ser a de alguém que está lá para aprender.
 - Fazer perguntas curtas. Ao mesmo tempo, evitar fazer perguntas cuja resposta é simplesmente “sim” ou “não”; se for fazê-las, ter outra pergunta na ponta da língua para que o participante continue falando? p.ex. “Você gosta de morar aqui? (deixar o participante responder) Por que você escolheu morar nesse bairro?”
 - Evitar interromper o participante enquanto ele está falando e evitar muitas sobreposições de vozes.
- Os tópicos abaixo são apenas para a sua organização, mas a conversa deve fluir. Não falar coisas como: “Agora vamos falar sobre a sua família”. As perguntas da primeira parte do roteiro são sugestões para manter o fluxo da conversa e, por experiência de projetos anteriores, fornecem uma sequência “natural” de tópicos a serem tratados. Ser flexível para explorar temas relacionados que se revelem de interesse para o participante. Por outro lado, as perguntas da segunda parte do roteiro são obrigatórias e devem ser feitas, na medida do possível, na mesma sequência em que são apresentadas.
- As gravações devem durar entre 50 e 70 minutos. Administrar o tempo de forma que dê para cobrir todos os tópicos.

Depois da entrevista

- Após desligar o gravador, pegar informações adicionais da Ficha do Participante e da Gravação que podem não ter surgido durante a entrevista.
- Pedir que o participante preencha o Questionário Socioeconômico, caso se sinta à vontade para isso (ele não é obrigatório).
- Em casa, preencher a Ficha digital do Participante (quanto mais cedo fizer, melhor! As informações vão estar mais fresquinhas!)

(2) Roteiro da entrevista

I. Primeira parte

BAIRRO (aprox. 10 min.)

Objetivos: descobrir o “grau de enraizamento” do participante no bairro onde vive/outros bairros; descobrir padrões de sociabilidade nos diferentes bairros; descobrir o “grau de mobilidade” da pessoa

1. Há quanto tempo você mora nesse bairro?
2. Você gosta de morar aqui nessa região de Campinas?
3. Por que você escolheu morar neste bairro? (manter em mente que o participante pode não ter “escolhido” morar ali: pode ter sido porque a família já morava lá etc.)
 - (a) (Se o participante mora há bastante tempo) Como era o bairro antes/quando você se mudou pra cá? Mudou muito?
 - (b) (Se o participante não mora lá há muito tempo, ou se nem sempre viveu ali) Em que outros lugares você já morou? Como era lá comparado com esse bairro aqui? Onde você preferia morar?
4. Você conhece seus vizinhos?
5. O que esse bairro tem de diferente de outros bairros em Campinas?
6. Aqui costuma haver festas do bairro? Existe algum lugar no bairro em que as pessoas se reúnem?
7. As pessoas se ajudam se por aqui?
 - (a) Se você precisa de ajuda, a quem você recorre? Se você ficar doente, a quem você pode pedir para tomar conta de sua família?
8. Já aconteceu alguma coisa aqui que te fez pensar em se mudar?
9. Hoje, tem algum outro bairro em que você gostaria de morar?

INFANCIA (aprox. 5 min.)

Objetivos: falar sobre tópicos menos formais (em geral, as pessoas gostam de falar de sua infância); obter informações sobre grau de mobilidade do participante; obter informações sobre escolaridade

10. E como foi a sua infância em (estado/cidade do participante)? Você pode contar um pouco de como foi, o que você fazia...?
 - (a) brincava na rua/dentro de casa? Do que vocês brincavam?
 - (b) Como eram os seus pais? Eram rígidos...? Você tinha horário para estar em casa?
 - (c) Vocês tinham alguma tradição de família?

11. Você foi pra escola no mesmo bairro? Como era a escola? Você sempre estudou na mesma escola? Você gostava de ir pra escola? Tem algum professor que te marcou? Até que série você estudou?

FAMILIA (aprox. 5 min.)

Objetivos: obter informações sobre rede social do participante, grau de enraizamento no bairro/cidade

12. Você tem irmãos? (é possível que esta informação já tenha aparecido na parte sobre infância; neste caso, falar algo como: “Você disse que tem uma irmã... Você tem outros irmãos?”) Quantos anos eles têm? O que eles fazem (de profissão)?
13. Onde seus pais nasceram? **O que eles acham da sua mudança pra cá?**
14. **O resto da** sua família também vive aqui em Campinas? **tios, primos...?** (Se sim, em que bairros? Moram próximo? Se não, onde? Têm contato sempre?)
15. Com quem você mora?/ Você mora com alguém?
16. Na sua casa tem criança? / Onde você morava tinha criança?
17. Muitas pessoas falam que as crianças hoje são mal-educadas. O que você acha disso? Você acha que as crianças hoje têm menos respeito pelos adultos?
18. No passado, as pessoas esperavam que as mulheres ficassem em casa para tomar conta das crianças. E hoje, como é isso? Mudou?
 - (a) Na sua casa, os homens ajudam nos afazeres domésticos? O que você acha de um homem ficar em casa e cuidar dos filhos?

TRABALHO/OCUPAÇÃO (aprox. 5 min.)

Objetivos: obter informações sobre rede social do participante; características socioeconômicas; mobilidade na cidade

18. Você trabalha aqui por perto? (se não souber onde a pessoa trabalha)
19. Como você faz para chegar até o seu trabalho?
20. O que você faz? Faz tempo que você trabalha nesse serviço?
21. Você gosta do seu serviço? (Se não, o que a pessoa preferiria fazer?)
22. Você se sente reconhecido no seu trabalho?
23. Você quer alcançar outro cargo? O que você almeja no seu trabalho?
24. Qual seria a profissão dos seus sonhos?
25. Se você ganhasse na mega-sena, o que você faria?

LAZER (aprox. 5 min.)

Objetivos: obter informações sobre rede social do participante; mobilidade na cidade; características socioeconômicas

seus amigos

26. E nas horas de lazer, o que você e ~~sua família~~ gostam de fazer? (Se saem, vão pra que lugares?)
27. Você acha que Campinas tem boas opções de lazer? Quais?
28. Quais são seus amigos mais antigos? (São de lá? São daqui?)
29. Vocês ainda mantêm contato?
30. Você costuma viajar? Pra que lugares já viajou? Que lugares gostaria de conhecer?

II. Segunda parte **Como é (lugar X)?**

CAMPINAS (aprox. 15 min.)

30. Você gosta de morar em Campinas? Por quê?
31. O que você acha que caracteriza a cidade (tanto as coisas boas quanto ruins)?
32. O que você acha que caracteriza o paulista (tanto as coisas boas quanto ruins)?
33. Olhando pra mim, você diria que eu sou paulista? Por quê?
34. O que você mais gosta aqui?
35. O que você não gosta aqui? (a depender do tópico mencionado pelo participante - violência, trânsito, poluição etc. - procurar explorar mais o assunto. P.ex.: você já foi assaltado? O que aconteceu? (para obter narrativa pessoal) O que o governo deve fazer pra solucionar esse problema? (para obter uma fala mais distanciada))
36. Pras pessoas que não vivem aqui, como você acha que elas imaginam que seja Campinas? Qual é a imagem que as pessoas de fora têm daqui?
37. Você falou que já foi pra (X, Y, Z). Quando você foi pra esses lugares, as pessoas percebiam que você era (alagoano/paraibano)? (Se sim) como elas percebiam?
38. E aqui, as pessoas te reconhecem como (alagoano/paraibano)?
39. O quanto você acha que o nordestino em geral sofre de preconceito aqui em São Paulo? Você já sofreu?
40. Quando você conhece alguém, você percebe se a pessoa é (alagoana/paraibana)?
 - (a) (Se sim) como você percebe? (Se o participante mencionar o modo de falar, seguir nessa linha e tentar conseguir informações mais precisas. É normal as pessoas não saberem definir o porquê, mas devemos tentar obter descrições mais detalhadas).
 - (b) (Se não) Quando você ouve uma pessoa falando, por exemplo, você percebe que ela é de lá pelo modo de falar?
41. Alguém já falou pra você que você está falando como paulista?

PRODUÇÃO/PERCEPÇÃO/AVALIAÇÃO LINGUÍSTICA (aprox. 10 min.)

39. Qual o sotaque do Brasil que você mais gosta? E tem algum que te irrita?
40. Como é que (o gaúcho/o carioca/o mineiro etc.) fala(m)? – perguntar apenas se o participante mencionar outros sotaques que não o nordestino ou paulista (há perguntas específicas pra essas variedades no questionário de identidade)
41. Aqui tem muita gente de fora, né? De onde vêm a maioria das pessoas? Tem algum bairro específico em que eles se concentram?
42. Dentro de Campinas, você consegue identificar se a pessoa é de alguma região ou bairro específico da cidade? (Se sim) Você poderia dar alguns exemplos?

(Imprimir a lista de palavras para mostrar ao informante.)

LISTA de PALAVRAS: (somente se o falante não for analfabeto)

Apresentar ao informante a lista de palavras e dizer: “Agora eu queria te pedir pra ler umas palavras. Eu tenho aqui uma lista, e eu queria que você lesse cada uma delas em voz alta. Você pode dar uma olhada primeiro, antes de começar a ler.” Esperar que o informante leia a lista de palavras. Depois perguntar:

43. A gente estava falando de sotaques agora há pouco... Como você acha que um campineiro falaria algumas dessas palavras? Tem diferenças?
44. E como um paulistano, alguém da capital, falaria algumas dessas palavras?
45. Tem mais algum sotaque do Brasil que você conhece?

QUESTIONÁRIO DE IDENTIDADE (5 min.)

Agora eu queria fazer mais umas perguntinhas mais específicas pra você...

1. Sem contar as pessoas que moram com você, quem são as cinco pessoas com quem você mais convive? De que estado elas são?
2. A maioria dos seus amigos hoje (não contando a família) também é de _____ (estado)?
 - 1: nenhum amigo é;
 - 2: poucos são;
 - 3: metade é;
 - 4: a maioria é.
3. Você tem vizinhos que são de _____ (estado)?
 - 1: não;
 - 2: sim, alguns;
 - 3: sim, vários.
4. As pessoas com quem você trabalha também são de _____ (estado)?
 - 1: não;
 - 2: sim, algumas;
 - 3: sim, várias.

5. As pessoas com quem você trabalha são nordestinas (as que não são do mesmo estado)?
1: não;
2: sim, algumas;
3: sim, várias.
6. Hoje em dia, com que frequência você come comida nordestina?
1: nunca ou quase nunca;
2: pelo menos uma vez por mês;
3: pelo menos uma vez por semana;
4: todo dia ou quase todo dia.
7. Hoje em dia, com que frequência você ouve música nordestina?
1: nunca ou quase nunca;
2: às vezes;
3: quase sempre.
8. Com que frequência você fala com seus parentes e amigos que não migraram?
1: nunca ou quase nunca;
2: pelo menos uma vez por mês;
3: pelo menos uma vez por semana;
4: todo dia ou quase todo dia.
9. Com que frequência você volta pra sua cidade ou volta pra visitar parentes no Nordeste?
1: nunca ou quase nunca;
2: com relativa frequência (mais de uma vez por ano);
3: uma vez por ano.
10. Se você pudesse escolher qualquer lugar para morar, onde moraria?
1: no estado de origem;
2: no Nordeste;
3: no estado de São Paulo;
4: outro lugar: _____.
11. Numa escala de 0 a 10, o quanto você se considera _____? **hoje**
(0: nada; 10: muito)
12. Numa escala de 0 a 10, o quanto você já se considera paulista?
(0: nada; 10: muito)
13. Numa escala de 0 a 10, o quanto você se considera nordestino(a)?
(0: nada; 10: muito)
14. Numa escala de 0 a 10, o quanto você acha que o nordestino é diferente do paulista?
(0: nada diferente; 10: muito diferente)
15. Numa escala de 0 a 10, o quanto você acha que o _____ é diferente de outros nordestinos?
(0: nada diferente; 10: muito diferente)

16. Numa escala de 0 a 10, o quanto você acha que *seu jeito de falar* é diferente das pessoas que nasceram em São Paulo?
(0: nada diferente; 10: muito diferente)
- (a) O que tem de diferente no modo de falar de _____ (estado) e daqui?
- (b) E como é que fala o paulista?